

ЎСМИРЛАР АУДИТОРИЯСИНИ МУЗЕЙЛАР ФАОЛИЯТИГА ЖАЛБ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Касимова Шахноза Алишеровна

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти

Музейшунослик кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418266>

***Аннотация.** Ёшларни гўзалликка ошно қилиш уларда ҳаётий воқеаларни тўғри тушуниш олижаноб ҳис-туйғуларни ва интилишларни шакллантиришга ёрдам беради. Уларда гўзалликни идрок қилишни тарбиялаш орқали ўзгаларнинг кечинмаларини ҳис эта билиш, хурсандчиликларига шерик бўлиш, қайғусини бирга баҳам кўриш каби хусусиятлар шакллантирилади.*

Мазкур мақолада музейларнинг ўсмир аудиториясини ўрганиш, уларни музей билан ўйинли мулоқотга жалб этиш, аудиториянинг нималарни афзал кўришларини аниқлаш учун сўровнома яратишга бағишланган. Музейларда ташриф буюрувчилар билан алоқа қилиш мисоллари, шунингдек, ўсмирларни жалб қилиш усуллари кўриб чиқилди.

***Калит сўзлар:** дизайн, график дизайн, музей, музей кўргазмалари, музей экспозицияси, ўсмирлар, сўровнома.*

Бугунги кунда музейлар ва бошқа маданий-маърифий масканлар ташриф буюрувчилар сонининг камлиги билан боғлиқ қийин даврни бошдан кечирмоқда. Бу машхур сайёҳлик шаҳарларида жойлашган машхур музейларга тааллуқли эмас. Бошқа чекка ҳудудлар музейлари кассаларида навбатлар ва экспонатлар ёнида ташриф буюрувчилар оломонини кўриш мушкул. Ташрифчиларнинг умумий сони орасида ўсмирлар тобора кам, аммо қандай бўлмасин жалб қилиниши керак бўлган муҳим аҳоли гуруҳи деб аталмоқда, зеро ҳар қандай музей олдида аудиторияни кенгайтириш вазифаси туради. Ўсмирлик даврида музейга қизиқишнинг йўқолишининг сабаблари шундан иборатки, айнан шу ёшда инсон ўз саволларига жавоб бериши керак ва бор диққат-этиборини уларни ҳал қилишга, ўзига қаратади. Одатда, ушбу жараён, музей мутахассисларининг кузатувларига кўра, тахминан ўн йилни ташкил этади, шундан сўнг одамлар музейга энди ўз фарзандлари билан ёки шунчаки оилавий муносабатларда бўлиб яна келишади.

Аудитория музей ҳаётида қатнашиш ва иштирок этиш даражасига кўра гуруҳларга бўлинади. “Музей ечимлари” ижодий аудиторияси ташриф буюрувчиларнинг таҳлилини ўтказди, унда турли сабабларга кўра музей ишларида камроқ иштирок этадиган иккита гуруҳ аниқланди: кексалар ва ўсмирлар. Музей томонидан таклиф бўлмаганда кекса одамларда ижтимоий тадбирларда иштирок этиш, музей контекстида ўз ҳикояларини айтиб бериш ва ҳ.к. кучли истаги мавжудлиги ҳақида аниқ айтиш мумкин бўлса, ўсмирлар – бутунлай бошқа ҳол.

Бу музей мутахассисларининг барча саъй-ҳаракатларига қарамай бегона, ўзга нарсалар билан, масалан, музей экспозицияси билан алоқа қилишга қизиқишнинг умуман йўқлигини намоён этадиган катта гуруҳ¹.

Ўсмирларнинг иждоқорликка ва ўзини ифода этишга ҳамда музейнинг интерфаол қисмига бўлган қизиқишини кузатиш мумкин. Уларга бирор нарса қилиш, тегиниш ва яратиш, шунингдек, бефарқлик, ўзларини эшитмаётгандек кўрсатиш ёқади – қисқаси, бутун хатти-ҳаракатлари билан энг муҳим муаммолар ва ишлар айнан уларда эканлигини кўрсатишади. Бегона, ғалати нарсалар билан алоқа қилишга келганда уларнинг қизиқиши бутунлай йўқолади, ушбу ҳолатда бу тушунарсиз мавҳум бўлган музей экспонатидир.

Ўсмирнинг экспонат билан алоқа қилиш тизимини шакллантириш учун нафақат музей ходимлари, маданиятшунослар, психологлар, балки турли соҳа мутахассислари, хусусан дизайнерлар ҳам керак.

Дизайнни лойиҳалаш воситалари атроф-муҳитни маконни тизимлаштирадиган, шаклларнинг семантикасини белгилайдиган ва эмоцияларни уйғотадиган элементлар билан тўлдиришга имкон беради. Визуал восита сифатида график дизайн визуал муҳитни ўзгартиришга, атрофдаги маконни ўзгартирмасдан эстетик жиҳатдан ўзига тортадиган композицияни яратишга имкон беради. Услугли ва замонавий дизайн ўсмирларни кўргазма майдонларига жалб қилишнинг ажойиб усулидир.

Асосан, мактаб ўқувчилари музейга боришни қуйидагича қабул қилишади: “Ҳозир биз дим автобусда музейга кетяпмиз ва у ерда белгиланган тартибда юрамиз, у ерга қараймиз, бу ерга қараймиз, иншо ёзамиз. Тамом”. Ташриф буюрувчи ва экспонат ўртасида диалог ўрнатиш учун янги алоқа моделлари керак².

Музей макони ташриф буюрувчига нисбатан узоқлашган бўлмаслиги учун экспозиция билан мулоқот қилиш учун қулай (ижобий) муҳит яратиш керак. Дизайннинг инсонпарварлаштирувчи функцияси буюмнинг мазмун-моҳиятини очиб бериш учун ашёвий муҳит ва инсоннинг ўзаро алоқасига ёрдам беради.

Музей маконида бундай диалогни анимация ёрдамида яратиш мумкин. Масалан, Будапештдаги Тасвирий санъат музейида алоқа элементи ойнадаги электрон панел ёрдамида ҳал қилинган. У орқали тасвирланган рамзлар (тимсоллар) ҳақида билиб олиш ёки ўз исмини иероглифлар шаклида ёзиш мумкин.

Ташриф буюрувчининг экспонат билан ўйинли ўзаро алоқаси ўрганишга кўпроқ тортилиш имконини беради, замонавий технологияларнинг жорий этилиши эса музейни ўсмирлар учун янада тушунарлироқ ва ёқимлироқ қилади. Чекланган бюджет ёки бўш жой этишмаслигини инобатга олган ҳолда шуни айтиш мумкинки, ҳар қандай музей ҳам бундай технологияларга эга бўлолмайди. Ташриф буюрувчи ва экспонат ўртасида диалог яратишнинг яна бир усули – бу анимациядир. Будапешт музейида, қадимги Юнонистонга бағишланган залда афсоналар ҳақида ҳикоя қилувчи қисқа мультфильмлар тақдим этилади.

Музей учун дизайн маҳсулотлари бўлган ён дафтарлар (sketchbook) яратишдан олдин, ўсмирлар аудиторияси ўртасида улар нималарни афзал кўришларини аниқлаш

¹ Щербакова А. Копелянская Н. Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия / отв. ред. А.Щербакова ; сост. Н. М. Копелянская. М., 2012. 176 с.

² Логинова А. И. Подросток в музее. Екатеринбург: Изд-во Ridero, 2020. 206 с.

бўйича тадқиқотлар ўтказиш керак. Лойиҳавий таҳлил усули ёрдамида мақола муаллифи сўров усулини танлайди³.

Сўровни ўтказиш давомида музей ёки кўргазмага ташриф пайтида ўсмирларнинг қандай ранг ва графикани афзал кўришларини аниқлаш муҳим. Ушбу тадқиқотнинг гипотезаси: сўровни ўтказиш натижасида музей ташриф буюрувчиларининг ёрқин ранглар ечими ва минималистик дизайн каби график дизайнда нималарни афзал кўришлари аниқланади деб тахмин қилинади.

Сўров давомида 13 ёшдан 18 ёшгача бўлган мактаб ўқувчилари билан суҳбат ўтказилганда, жами 39 киши аноним иштирок этди. Маълумотлар электрон дастур ёрдамида ишланган.

Потенциал аудитория музейга қанчалик тез-тез ташриф буюриши бўйича сўров натижаларини таҳлил қилиб шуни хулоса қилиш мумкинки, 20% киши музейга умуман ташриф буюрмайди, 23% ҳар олти ойда узоғи бир марта ташриф буюради. Ўсмирларнинг катта қисми (56%) музейга бирор нарса уларни жуда қизиқтирган тақдирдагина ташриф буюришади.

Музейлар томонидан ўтказиладиган тадбирлар ҳақидаги савол шуни кўрсатдики, мактаб ўқувчиларининг аксарияти (66,7%) бундай тадбирларда қатнашган. Респондентларга берилган кириш саволларидан келиб чиқиб, шуни хулоса қилиш мумкинки, ўсмирлар музей ва кўргазмаларда ташкил этилган тадбирларга ташриф буюришади.

Кўпинча музейларга ташриф буюришнинг ҳақиқий сабаблари ҳақида нотўғри тасаввурлар пайдо бўлади. Музейдаги кўп йиллик тадқиқотлар амалиёти шуни кўрсатдики, асосийси таълим омили ҳисобланади.

Инсонлар кўпинча аجدодлар ёхуд хотирани сақлайдиган муассасалар томонидан тақдим этилиши мумкин бўлган тажрибага муҳтож. Музейга ташриф буюришдан бош тортишнинг асосий сабаби ушбу вақтни ўтказиш етарлича қизиқарли ва мароқли эмас деб ҳисоблаб, унга қизиқишнинг йўқлигидир.

Бироқ, энди музей ташриф буюрувчиларни жалб қилишга ҳаракат қилиб, аудитория билан ишлашнинг турли шаклларини (экскурсиялар, маърузалар, маслаҳатлар, конференциялар, тўгараклар, студиялар, викториналар, адабий кечалар) таклиф этади. Аслида, музейлар бундай тадбирлар туфайли таълим, маданият ва рекреация соҳасидаги ташкилотлар даражасига мос келишга ҳаракат қилишади.

Натижада, музей ушбу хилма-хилликда ўз йўналишини ва ўрнини топишга қийналади.

Сўровномани яратишда респондентларга нима ёқиши ва ёқмаслигига урғу бермасдан уларнинг тажрибаларини қайд этиш муҳим эди.

Сўров иштирокчиларига ўзларини дизайнер ўрнига қўйишлари таклиф қилинади. Масалан: тасаввур қилинг, сиз мушуклар кўргазмаси учун афиша яратяпсиз. Иллюстрацияларни қандай услубда яратган бўлардингиз? Текис сатҳли иллюстрацияларда, чизикли форматда, ҳажмли графикада ёки фотосуратдан фойдаланармидингиз?

Ушбу сўров натижаси шуни кўрсатдики, респондентларнинг аксарияти (33,3%) оддий чизикли графикалардан фойдаланишни афзал кўришди; респондентларнинг 30,8%

³ Джонс Дж. К. Методы проектирования / пер. Редакции литературы по новой технике и космическим исследованиям. М. : Мир, 1986. 326 с.

рангли ва ҳажмли графикалардан фойдаланишни афзал кўришди; респондентларнинг 28,2% афишада жойлаштириш учун фотосуратларни танладилар ва респондентларнинг энг кам сони (7%) текис графикани танлади.

Музейда экскурсовод образини танлаш ҳақида сўралганда, респондентларнинг кўпи инсоннинг фотосуратини (53,8%) ва ҳажмли графикага қараганда (15,4%) соддалаштирилган, текис сатҳли графикани (41%) афзал кўришди. Экспонат тақдимотида бўлгани каби, ўсмирлар учун ясси графикадаги образли тасвирдан кўра табиий тасвир кизиқарлироқ бўлиб чиқди.

Типография, яъни плакат ва буклет маҳсулотларини яратиш эътиборни тортиш учун музей брендининг ажралмас қисмидир. Сўровда респондентлардан геометрик шаклга ёзилган иқтибос матнини ёки шаклсиз фақат иқтибосни танлаш сўралган. Ушбу сўров натижалари шуни кўрсатдики, кўпчилик (38%) иқтибосни чўзиқ шаклга ёки бурчаклари юмалоқ (33%) тўртбурчак шаклга жойлаштирган. Респондентларнинг энг кам қисми иқтибосни шакл ичига жойлаштирамаган бўлар эди. Сўров иштирокчиларидан рангли фонда энг ифодали тасвирни танлаш ҳам сўралган; респондентларнинг 38 % очик рангли фонда иқтибос қора, тўқ ёки оқ фонга қараганда кўпроқ ифодали кўринади деб ҳисоблашган.

Ўтказилган онлайн-сўровдан келиб чиқиб шуни таъкидлаш керакки, мақсадли аудитория, яъни 13 ёшдан 18 ёшгача бўлган ўсмирлар тасвирларнинг оддий ва ёрқин график ишланиши; фотографик тасвир; маттни очик рангли фонда, юмалоқ геометрик шаклларда жойлаштиришни афзал кўришади.

Ўсмирларнинг музейга ахборот-таълим макони сифатида муносабатини, график дизайн доирасида потенциал аудиторияни жалб қилиш билан боғлиқ муаммоларни ўрганиб чиқиб, муаллиф шундай хулосага келди: мақсадли аудитория ўртасида сўров ўтказиш дизайн маҳсулотларини яратишдаги муаммоларга аниқ ечим беради, сўров қайси дизайн аудитория эътиборини тортиш-тормаслигини тушунишга ёрдам беради. График дизайн замонавий ташрифчиларнинг эҳтиёжларини қондириш учун музейнинг такомиллашувига имкон беради. График дизайн воситалари музейга янгича қарашга ҳамда ўсмирлар аудиториясининг маданияти ва ижодини ўрганишга қизиқиш уйғотишга ёрдам беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Бабенко В.С. Виртуальная реальность в музейном деле // Музей в современной культуре СПб., 1995.
2. Заирова М.Г. Школьный музей. – Алма-Ата: Мектеп, 1982.
3. Ismailova J. “Zamonaviy jahon muzeyshunosligi”. /J.Ismailova, M.Muxamedova. “PREMIER PRIENT”. MCHJ. Toshkent. 2013. – 312 b.
4. Kasimova Sh. Muzey pedagogikasi. O’quv qo’llanma. “Matrix” – Toshkent 2022.-256 b.
5. Логинова А. И. Подросток в музее. Екатеринбург: Изд-во Ridero, 2020. 206 с.
6. Макаров Н.Г. Детские музеи Америки. История и современность. – Москва: 1997.
7. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика. Учебное пособие. – М. : Высш. шк., 2004. – 216 с.Альмеев Р. Музеи Узбекистана и социально-культурные перспективы их развития. – Ташкент: Издательско-полиграфический дом имени Гафура Гуляма. 2007.